
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NO DIGITAL: UMA FERRAMENTA DE GESTÃO NAS EMPRESAS BRASILEIRAS EM VIRTUDE DA COVID-19 NOS ANOS DE 2020-2022.

Ciências Sociais Aplicadas, Edição 121 ABR/23 / 30/04/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7884083

Lídia Rogéria Da Silva¹

Prof. Me. Luís Américo Bertolaci Júnior²

Resumo

Este artigo é fruto de conclusão de curso que tem como objetivo apresentar o posicionamento das organizações e do grupo Magazine Luiza S.A mediante ao plano estratégico durante a pandemia (COVID-19). Mostrando a importância do planejamento mediante as questões relacionadas à empresa, sendo ela uma loja física ou virtual, e assim aumentar consideravelmente as chances de sucesso da organização. Quanto à metodologia, essa é de caráter qualitativo, sendo caracterizada como descritiva. Os dados foram coletados por meio de fontes secundárias, como trabalhos científicos relativos ao tema que se busca conhecer e que se encontram já formalizados em materiais publicados. As principais vantagens citadas com relação ao planejamento estratégico da empresa no período da pandemia foram o aumento das vendas on-line e sua visibilidade. Para obter resultados e resposta a este trabalho, algumas pesquisas interpretativas foram usadas para facilitar a análise bibliográfica com diferentes estilos narrativos. Dá-se preferência à literatura que contenha planejamento

estratégico. Assim, tais assuntos foram estudados nas fontes secundárias aqui selecionadas, como *sites*, *blogs* e livros. Portanto, utilizamos conceitos e ideias de outros autores semelhantes aos objetivos mencionados para realizar uma análise científica de nosso objeto de pesquisa, este artigo começou com o método de análise conceitual. Ressaltamos também que as empresas utilizadas neste estudo serviram como ilustrações. Por fim, conclui-se que toda empresa que possui um bom planejamento estratégico consegue alcançar seus objetivos e sucesso.

Palavras-Chave: Planejamento Estratégico; Magazine Luiza S.A; COVID-19.

Abstract

The objective of this article is to present the positioning of the organizations and the Magazine Luiza S.A. group through the strategic plan during the pandemic (COVID-19). It shows the importance of planning through issues related to the company, whether it is a physical or virtual store, and thus considerably increases the chances of success of the organization. As for the methodology, this is of a qualitative nature, and is characterized as descriptive. The data was collected through secondary sources, such as scientific papers related to the theme that is sought to be known and that are already formalized in published materials. The main advantages cited in relation to the company's strategic planning during the pandemic period were the increase in online sales and its visibility. To obtain results and answers for this work, some interpretative research was used to facilitate the literature analysis with different narrative styles. Preference is given to literature that contains strategic planning. Thus, such subjects were studied in the secondary sources selected here, such as websites, blogs, and books. Therefore, we used concepts and ideas from other authors similar to the mentioned objectives to perform a scientific analysis of our research object, this paper started with the conceptual analysis method. We also emphasize that the companies used in this study served as illustrations. Finally, we conclude that every company that has good strategic planning can achieve its goals and success.

Keywords: Strategic Planning; Magazine Luiza S.A; COVID-19.

1. Introdução

A pesquisa descrita neste artigo é resultado da conclusão de um curso de Administração com foco em planejamento estratégico e ferramentas digitais em empresas durante a pandemia. Diz-se que essa ferramenta orienta o trabalho das empresas que buscam melhores resultados.

No entanto, não está claro se as práticas adotadas pelas organizações, tendo em vista a complexidade dessa ferramenta que é eficaz, mas que exige treinamento. O que se percebe é que certas organizações adotam políticas que punem os funcionários como forma de mudar ou melhorar seu desempenho pessoal, no lugar de programar um plano estratégico com ferramentas digitais acessíveis como bônus.

Não há dúvidas que uma pandemia causou grandes impactos e mudanças nas rotinas das organizações.

Sendo assim, o planejamento estratégico e o controle são fundamentais em situações difíceis, pois nos obrigam a adotar mudanças e a pensar em estratégias que na maioria das vezes passam a ser o diferencial competitivo. Dessa forma, a presente pesquisa justifica-se pela necessidade de compreender a importância do planejamento estratégico no digital em tempos de pandemia (*COVID-19*)³ e de criar novos caminhos, com o intuito de mostrar a sua real importância para a sobrevivência das organizações.

Para Maximiano (2011, p.121), o "Planejamento é o processo de tomar decisões sobre o futuro."

Desde o surgimento desse vírus em Wuhan, na China em 2019, até ser oficialmente declarada pela Organização Mundial da Saúde – OMS, em 11 de Março de 2020, como pandemia da *COVID-19*, seus efeitos haviam atingido milhares de pessoas negativamente e por consequência trouxeram grandes impactos como, uma crise na esfera política, econômica e educacional. Com isso,

novas medidas foram adotadas mundialmente e a população teve que se adequar a uma nova realidade.

O estudo a ser realizado visa avaliar de que forma o Plano Estratégico no Digital é implementado nas organizações e quais são as práticas adotadas para melhorar o desempenho dos funcionários.

Para tanto, serão analisadas as empresas que se destacam no mercado, bem como a Magazine Luiza S.A que utilizam as ferramentas digitais desde os anos 90 para alcançar resultados que os mantêm no *ranking* de melhor empresa para trabalhar. O estudo também pretende ilustrar os passos para o plano estratégico.

A conclusão deste estudo poderá contribuir para o aprimoramento das práticas de gestão digital e aumentar a eficácia na implementação nas organizações. Diante da negatividade desses impactos e das restrições adotadas em virtude da *COVID-19*, o mundo enfrentou o desafio de planejar no digital para trabalhar no *home Office* e áreas remotas.

Como isso tem sido possível? Entretanto, ao responder às questões que norteiam este estudo, é fundamental respeitar a perspectiva teórica de Peter Drucker (1984) de que o "Plano estratégico é preciso meta e objetivos aonde se quer chegar."

Assim, as empresas têm procurado programar estratégias de planejamento para trabalhar no *home Office*, usando ferramentas digitais para permitir a comunicação eficaz entre os membros da equipe.

Outras estratégias adotadas incluem a definição de metas e objetivos claros, monitoramento de resultados, monitoramento de tarefas, treinamento contínuo e atualização dos processos. Além disso, as empresas também têm investido em tecnologia, como videoconferências, *softwares* de gestão de projetos e *softwares* de colaboração.

Outra estratégia é a criação de um ambiente de trabalho virtual acessível, que foi implementado em muitas empresas para proporcionar aos funcionários a

oportunidade de trabalhar de maneira remota.

Partindo de pressupostos, o objetivo geral desta pesquisa consiste em compreender e analisar a prática atual nas empresas na perspectiva do plano estratégico no digital para melhorar o clima organizacional, potencializando as capacidades e empenho dos trabalhadores.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. Planejamentos Estratégicos: conceitos e definições

Antes de conceituar o que é planejamento estratégico, Drucker confirma enumerando o que não é planejamento estratégico:

Drucker (1975),

Planejamento estratégico não é uma caixa cheia de truques, nem mesmo um monte de técnicas – quantificar não é planejar. É o raciocínio analítico e a apropriação de recursos para a ação; Não é previsão – ele se faz necessário por não se ter capacidade de prever; Não opera com decisões futuras. Ele opera com o que há de futuro nas decisões presentes; Ele não é uma tentativa de eliminar o risco. É fundamental que os riscos assumidos sejam os riscos certos. (DRUCKER 1975, p.133).

Para desenvolver produtos, fazer investimentos, assumir riscos, é importante conhecer suas potencialidades (pontos fortes) e deficiências (pontos fracos). Faça o que você tem potencial e afinidade. Uma organização com missão, visão e valores tem muito mais chances de criar uma história de sucesso e sustentável além de atingir seus parceiros e colaboradores. O planejamento estratégico

ajuda a definir a filosofia e a análise interna da organização. Na sequência de esclarecer o que não é planejamento estratégico, Drucker (1975), conceitua o que realmente é:

É o processo contínuo de tomada de decisões empresariais (envolvendo riscos) no presente de modo sistemático e com o maior conhecimento possível de seu futuro; é organizar sistematicamente os esforços necessários para que se cumpram essas decisões; e é medir os resultados dessas decisões contra as expectativas através de uma retroalimentação sistemática e organizada. (DRUCKER 1975, p.136)

Para Drucker (1984),

Planejamento Estratégico é um processo contínuo de, sistematicamente e com o maior conhecimento possível do futuro (...), tomar decisões atuais que envolvem riscos; organizar sistematicamente as atividades necessárias à execução das decisões e, através de uma retroalimentação organizada e sistemática, medir o resultado dessas decisões em confronto com as expectativas alimentadas. (DRUCKER 1984, p.714).

Segundo o *site* Portal Administração (2014), "O planejamento estratégico é o processo de analisar uma organização sob diferentes perspectivas, direcionando sua direção e monitorando suas ações de forma concreta. "

2.2. Implementação e Desafios de um Sistema em meio à crise pandêmica.

Para administrar uma empresa é necessário conhecer bem a organização, e assim construir um planejamento estratégico que abra possibilidades para vencer as incertezas e as crises financeiras.

Administrar em meio à crise é uma tarefa árdua onde o administrador precisará além dos conhecimentos técnicos e práticos, lidar com sua inteligência emocional, enfrentando a pressão vivenciada neste cenário econômico e muito pouco favorável.

Segundo Cardia (2015, p. 13), “a crise é justamente a quebra da estabilidade e de falta de previsibilidade em que indivíduos e empresas serão confrontados pelo inesperado.”

O desafio para o gestor da empresa é amenizar o impacto dessa crise, atraindo novos clientes, buscando novas formas de superar a concorrência e reduzindo custos. Apesar de muito ter se falado que as empresas devem pensar e agir taticamente. Existe ainda, muitas falhas da alta administração em atuar de maneira estratégica.

Soares Teixeira & Pelissari, (2011).

As vantagens de se planejar e traçar estratégias é uma das principais formas de superar a crise empresarial nas micros e pequenas empresas. As organizações devem estar sempre preparadas para superar todos e quaisquer desafios a serem enfrentados ao longo do tempo, podendo ser vista como uma oportunidade de inovação em meio a tantas lutas e momentos negativos existentes na empresa. (TEIXEIRA & PELISSARI 2011, p.2).

Segundo Chiavenato apud Jacobsen (2012),

A eficiência está voltada para a melhor maneira pela qual as coisas devem ser feitas ou executadas (métodos de trabalho) para que os recursos sejam aplicados da forma mais racional possível no desenvolvimento de suas atividades. (CHIAVENATO APUD JACOBSEN 2012, p. 37).

E a efetividade segundo Torres (2004),

É o mais complexo dos três conceitos, em que a preocupação central é averiguar a real necessidade e oportunidade de determinadas ações estatais, deixando claro que setores são beneficiados e em detrimento de outros atores sociais. Ou seja, a efetividade se concentra na própria necessidade de certas ações e na qualidade de seus resultados. (TORRES 2004, p. 175).

De acordo com Mintzberg (2004), em seu livro *Ascensão e Queda do Planejamento Estratégico*, ele cita as 5 formas para conceituar o planejamento, são elas: Planejamento é pensar no futuro, Planejamento é controlar o futuro, Planejamento é tomada de decisão, Planejamento é tomada de decisão integrada e Planejamento é um procedimento formal para produzir um resultado articulado, na forma de um sistema integrado de decisões. Sendo assim, a estratégia não deve simplesmente ser só planejada, mas moldada, onde se exige mudanças de posturas e comportamentos para desenvolver novas competências.

Para que o planejamento tenha êxito, é muito importante monitorar cada projeto e processo, pois ele precisa ser um exercício contínuo, realizando periodicamente reuniões para avaliar e acompanhar todo o planejamento, onde podemos chamar de controle e gestão.

Assinalar também, a importância das diretrizes estratégicas e a filosofia da empresa que são missão, visão e valores, que parte de uma das mais importantes ferramentas de gestão que as empresas podem usar para definir a estratégia do negócio.

É a partir delas que as empresas alinham seu propósito e promovem a reflexão sobre o presente e o futuro do empreendimento.

Para Oliveira (2010),

Missão é a determinação do motivo central da existência da empresa, ou seja, a determinação de “quem a empresa atende” com seus produtos e serviços. Corresponde a um horizonte dentro do qual a empresa atua ou poderá atuar”. Portanto, a missão representa a razão de ser da empresa, se refere ao real propósito da empresa, em que ela concentra todo o seu esforço, o seu diferencial, seus serviços, produtos e clientes. (OLIVEIRA 2010, p. 50).

A Visão para Andrade (2012),

A definição de uma situação futura desejada em longo prazo que se caracterize como uma meta ambiciosa, e que possa servir como guia tanto para a definição de objetivos

como para a realização da missão institucional. (ANDRADE 2012, p. 32).

A visão é a representação de onde quer chegar e o que pretende alcançar, partindo de uma imagem projetada para o futuro da organização.

Os valores são princípios que direcionam o comportamento da empresa. São eles que transmitem à sociedade como a empresa se porta com relação a determinados assuntos. Eles são os pilares da organização e servem para orientar os hábitos, atitudes, comportamentos e decisões importantes dentro da empresa fazendo com que a empresa se torne única ao se posicionar no mercado.

Segundo Oliveira (2010),

Os Valores da empresa devem ter forte interação com as questões éticas e morais da empresa. E, se estes valores forem efetivamente verdadeiros, servem, também, de sustentabilidade da vantagem competitiva da empresa. (OLIVEIRA 2010, p.68).

Podemos definir esses valores como, ética, honestidade, respeito, satisfação, motivação, princípio e senso de justiça, que podem ser criados dentro da empresa para representar sua essência e fonte de inspiração para um time.

Para Costa, (2003),

Todo plano estratégico precisa ter desafios, objetivos e metas a serem atingidos ao longo do horizonte do tempo

de planejamento. É a formalização desses elementos, que fornecem os alvos a serem alcançados pela organização. (COSTA 2003, p. 199).

Em um mercado competitivo e cheio de mudanças e inovações, sem planejamento as empresas não sobrevivem, podendo chegar ao fracasso.

2.3. Magazine Luiza S.A: Empresa que se destacou em Gestão da qualidade baseada no Plano estratégico usando o digital e o *Marketing* como ferramenta para o enfrentamento da *COVID-19*.

As estratégias utilizadas pela empresa Magazine Luiza ao longo dos anos foram várias como, uma série de ações em benefício de seus colaboradores e a continuação do investimento digital no e-commerce que é uma modalidade de negócio em que todas as transações comerciais de compra e de venda são realizadas via internet, por meio de dispositivos eletrônicos, como smartphones, computadores e *tablets*.

No *omnichannel*⁴Essa estratégia traz grandes vantagens como uma melhor experiência de compra, crescimento contínuo da empresa e praticidade ao consumidor.

Segundo o *site* Diário do Comércio (2023), a base ativa de clientes no e-commerce do Magalu nos primeiros três meses do ano cresceu 43% na comparação com o primeiro trimestre de 2019.

No início da pandemia, a participação digital nas vendas já era superior a 50%. Isso se deve a anos de investimento digital. Uma das estratégias adotadas além do digital foi o “Não Demita”, para a manutenção de empregos no período da pandemia.

Ou seja, foi uma forma adotada pela empresa em reconhecimento a necessidade de seus funcionários, e uma forma de retribuição pelo que ela

proporciona à organização.

A empresa também criou o “Parceiro Magalu” que de acordo com Luiza Helena Trajano, a iniciativa conta com mais de 30 mil pessoas vendendo todos os dias e ganhando suas comissões. O programa parceiro Magalu, funciona como o modelo de afiliação, onde é possível ganhar uma comissão para divulgar produtos de outros vendedores, sem precisar realizar investimento em estoque ou estrutura de e-commerce.

Com a pandemia, várias empresas tiveram que enfrentar desafios e traçar novas estratégias para facilitar o processo de comunicação e venda online entre a loja e seus clientes. O *Marketing Digital* surge como um plano assertivo que busca contemplar as particularidades da empresa considerando todo o seu contexto, com a finalidade de auxiliar as empresas a impulsionar suas vendas e divulgar melhor a sua imagem.

De acordo com Kotler (2000, p.04) afirma que “*Marketing* é um processo social e gerencial pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam através da criação, oferta e troca de produtos de valor com outros. ”

A administração de *marketing* é um processo social e empresarial que busca construir uma relação de compreensão e confiança com os clientes, possibilitando que o consumidor tenha um papel mais ativo em seu processo de compra via internet e a empresa mais atuante na divulgação dos seus produtos e sua marca.

Em 1991 a 2009 a Empresa Magazine Luiza deu seus primeiros passos no mundo digital, sendo que em 2016 é confirmado a Transformação Digital até os dias atuais. Essa transformação colaborou de forma expressiva para a superação da empresa em um momento muito difícil para o mundo que foi a pandemia da *COVID-19*.

Com a falta de conhecimento sobre a doença, muitas empresas optaram em manter suas portas abertas até que fosse esclarecido o real motivo de como se contrai o *vírus*. Com o passar do tempo, através de grandes estudos e pesquisas,

foram esclarecidos como se transmitia a doença. E com o aumento de casos várias empresas tiveram que fechar as suas portas e buscar estratégias para superá-los.

Como a empresa Magazine Luiza já estava totalmente inserida nas suas redes digitais, ela buscou investir ainda mais nas suas estratégias. A Luiza *Labs*, Laboratório de Tecnologia e Inovação do Magazine Luiza, tem como objetivo criar, inovar e desenvolver produtos e serviços com foco no varejo, oferecendo aos clientes mais benefícios e melhor experiência de compra.

De acordo com Torres (2009, p.74) As mídias sociais são *sites* na Internet construídos para permitir a criação colaborativa de conteúdo, a interação social e o compartilhamento de informações em diversos formatos. Nessas categorias, estão incluídos os *blogs*, as redes sociais, os *sites* de conteúdo colaborativo e diversos outros modelos de *sites* que abrangem comunicação, relacionamento, colaboração, multimídia e entretenimento.

A empresa investiu nos seus colaboradores que passaram a usar seus *smartphones* para todo o processo de compra, desde a consulta do catálogo até a sua finalização. Tudo isso feito por um só vendedor pelo aplicativo *Mobile Vendas*, lançamento da plataforma *Marketplace*.

De acordo com Strutzel (2015), explica que o público não fica mais passivamente aguardando ser impactado de alguma forma.

O novo consumidor é ativo, tem iniciativas e dispõe de ferramentas para buscar as informações sobre produtos e serviços quando, onde e como desejar. Os dispositivos móveis proporcionam essa liberdade. Usando a estratégia do Multicanal os clientes podem estar em vários canais como redes sociais, lojas online, marketplace e nas próprias lojas físicas. (STRUTZEL 2015, p. 7).

Essa integração de diversos canais tem funcionado de forma atípica, em que normalmente são as plataformas digitais que apoiam as lojas físicas e as lojas físicas que apoiam os meios digitais formando um modelo de logística da empresa que é considerado inovador e único em suas estratégias, unificando o atendimento *on-line* e *off-line*.

Para Costa, (2003),

Todo plano estratégico precisa ter desafios, objetivos e metas a serem atingidos ao longo do horizonte do tempo de planejamento. É a formalização desses elementos, que fornecem os alvos a serem alcançados pela organização. Em um mercado competitivo e cheio de mudanças e inovações, sem planejamento estratégico as empresas não sobrevivem, podendo chegar ao fracasso. (COSTA, 2003, p.199).

Segundo Jacobsen (2012), diz que:

Administrar em eficácia significa atingir os objetivos planejados. O processo de tomar decisões faz parte da rotina de todas as organizações, isso ocorre porque a decisão dentro de uma organização envolve riscos e incertezas, mas quando elas são tomadas de maneira estratégica elas causam impactos nos objetivos em longo prazo. (JACOBSEN 2012, p.37).

Identificar oportunidades de melhoria de negócios e entender ambientes em mudança que estão entre as vantagens do planejamento estratégico. No entanto, alguns gerentes veem o planejamento como uma perda de tempo devido à falta de consciência de seus benefícios. Negando a exigência de organizar e orientar o trabalho de uma empresa, o planejamento é vital mesmo quando os mercados oscilam incessantemente. Ao detectar possíveis problemas e mudanças no ambiente externo e interno, é essencial determinar a estratégia de longo prazo de uma organização.

2.4. *Home Office* uma estratégia pós-pandemia: as 10 empresas que mantiveram o regime.

O *home Office* proporciona flexibilidade de horário e local de trabalho, além de permitir que as pessoas equilibrem melhor suas tarefas profissionais e a vida fora do trabalho. Por outro lado, as empresas precisaram se adaptar a essa nova realidade e criar políticas e práticas para garantir o bom desempenho de seus colaboradores.

De acordo com o blog da Universidade MACKENZIE (2023), as empresas que aderiram essa ferramenta como estratégia e que permaneceram são: *Twitter*, *Hype50+*, *Datalege Consultoria*, *XPinc*, *Petrobras*, *Lafargeholcim*, *T-systems* do Brasil, *Xerpay* e *Crowe Auditoria*.

Algumas práticas comuns para promover o trabalho remoto são: criar um programa de treinamento e desenvolvimento para os colaboradores, a fim de que eles estejam preparados para trabalhar de forma remota; estabelecer metas de desempenho claras e mensuráveis; fornecer ferramentas de comunicação eficazes para auxiliar na coordenação de trabalhos; criar um ambiente de trabalho amigável e motivador.

Sempre que surge um fator externo o cenário torna-se favorável para a empresa, pois ele representa uma oportunidade para o seu crescimento, e uma preparação para qualquer empreendimento que estabelecem objetivos a serem alcançados. Ele nos permite ver a empresa como um todo, ajudando a desenvolver métodos eficientes para o crescimento da organização.

Para Maximiano (2011),

Estratégia empresarial é o curso de uma ação que uma empresa adota para assegurar seu desempenho e sua sobrevivência. Esse curso de ação inclui o tamanho que a empresa pretende alcançar, as formas de enfrentar os concorrentes, a posição que pretende ter no mercado e o controle de seus suprimentos, entre outras definições. As estratégias também são chamadas de políticas de negócios. Algumas empresas concentram-se em um único negócio. Outras são diversificadas e atuam em diferentes ramos de negócios. Empresas que são concorrentes em alguns negócios adotam a diretriz da colaboração em outros. Esses são exemplos de estratégias ou políticas de negócios. (MAXIMIANO 2011, p.130).

Para Tavares (2000),

A gestão estratégica procura reunir planejamento estratégico e a administração em um processo. Assegura as mudanças organizacionais necessárias para sua implementação [...]. A gestão estratégica precisa ser contínua dentro de uma organização, seja ela de pequena, média ou grande porte. (TAVARES 2000, p.33).

O planejamento estratégico é um processo sistemático de determinação do melhor caminho a ser seguido por uma organização para atingir um ou mais objetivos em um contexto previamente analisado.

Isso envolve analisar cenários, definir metas e ações para chegar aonde você quer chegar. É um processo que pode ser desenvolvido e incorporado à cultura de qualquer organização, independentemente de seu porte e do segmento em que atua.

Todas as organizações têm objetivo a atingir, por isso todos podem e devem fazer um planejamento estratégico.

3. A importância de uma análise *SWOT* fatores negativos e positivos.

Segundo Oliveira (2008, p. 183), além de ser um instrumento administrativo facilitador e otimizador das interações da empresa com os fatores externos à empresa, as estratégias também têm forte influência sobre os fatores internos da empresa.

No ambiente externo se faz necessário analisar o comportamento dos consumidores, o cenário político social, as tendências de mercado e a concorrência. Já no ambiente interno é necessário analisar todos os pontos fortes e fracos, considerando a equipe, a estrutura, recursos disponíveis e a saúde financeira.

Segundo *site* EQ JÚNIOR – CONSULTORIA E PROJETO (2022), afirma que a análise *SWOT*⁵, é uma importante ferramenta que consiste no auxílio da elaboração do planejamento estratégico.

Segundo Pereira (2010),

A matriz SWOT[...] tem como objetivo reunir todos os itens considerados como Pontos Fortes e relacioná-los com os Pontos Fracos, Oportunidades e Ameaças. Ele seria uma análise para avaliar os pontos fortes e fracos dentro da empresa, como a Força que é um ponto positivo no presente, a oportunidade que é positiva no futuro e

também as Ameaças que é um ponto negativo no futuro e a Fraqueza que é um ponto negativo no presente. (PEREIRA 2010, p. 114).

Para Kuazaqui (2016).

A presença de pontos fortes favorece a empresa para que ela aproveite as oportunidades de mercado. Os Pontos Fortes seria a estrutura física, sistema gerencial informatizado, capacitação e treinamento de funcionários, produto com qualidade e melhor preço, bons fornecedores, boa localização e uma equipe unida e motivada de alta produtividade. (KUAZAQUI 2016, p.14).

Kuazaqui (2016), também afirma que os pontos fracos fortalecem as ameaças provenientes do ambiente externo.

Na pesquisa pode-se notar que os pontos fracos da empresa estão ligados à equipe desmotivada, falta de padronização no processo produtivo, ausência de controle da qualidade no processo produtivo, falta de organização e documentação de processos, perdas no processo produtivo e falta de organização e controle no estoque. (KUAZAQUI 2016, p. 41-42).

Também foi possível detectar que as ameaças enquanto fatores externos podem prejudicar os negócios da empresa.

Segundo Pereira (2010),

As ameaças são os elementos negativos, ou seja, continuam sendo uma força incontrolável pela organização e criam obstáculos a sua estratégia, no entanto poderão ou não ser evitadas quando conhecidas em tempo suficiente para serem administradas. São fatores externos que dificultam o cumprimento da missão da organização ou as situações do meio ambiente que colocam a organização em risco. (PEREIRA 2010, p. 103).

As ameaças são elementos negativos, incontroláveis, como dificuldade de mão de obra qualificada, crises econômicas, alta competitividade no mercado, produtos importados e concorrentes no segmento de atacado.

Elas criam obstáculos à sua estratégia, dificultando o cumprimento da sua missão na organização.

Na visão de Kuazaqui (2016),

As oportunidades são forças ambientais externas e incontroláveis, como mercado em expansão, aumento de vendas, preços competitivos de fornecedores, diversificação de produtos e novos canais de distribuição que favorecem as ações de uma empresa. (KUAZAQUI 2016, p. 42).

Segundo Oliveira (2014), podemos observar três níveis hierárquicos distintos de planejamento:

Planejamento Estratégico: se relaciona normalmente a estratégias e objetivos de longo prazo, envolvendo toda a empresa visando ações e estratégias para assim atingir os objetivos e metas que são qualitativos com grandes potenciais de sucesso e parâmetros de lucro. O planejamento estratégico pensa em toda a organização, tem o foco em longo prazo e tem seus objetivos genéricos e globais.

Planejamento Tático: Observa mais especificamente determinado setor da empresa, buscando a melhoria dos resultados de cada um deles, possuindo metas qualitativas e quantitativas e buscando orientar o planejamento operacional, avaliando o seu desempenho de gerentes e definindo metas para alcançar os objetivos assim pretendidos. O planejamento tático pensa no departamento, tem o foco no médio prazo e tem seus objetivos mais detalhados.

Planejamento Operacional: Tem como foco as atividades desempenhadas diariamente pela empresa, tem objetivo quantitativo, envolvendo produção e vendas, sendo como meta o lucro por produtos. (OLIVEIRA 2014, p.15).

E tem como o variável plano de vendas, planos de desenvolvimento da capacidade e utilização pessoal, compra de matéria prima, produção, e tem

como característica avaliar o desempenho da unidade, definindo operações e desenvolvendo metas e assim alcançar os objetivos pretendidos.

O planejamento operacional pensa no processo ou atividade, seu foco é no curto prazo e seus objetivos são detalhados e específicos.

O planejamento estratégico é algo fundamental que tem início, meio e fim e possui periodicidade de curto, médio e longo prazo, com uma metodologia bem específica.

Em curto prazo o planejamento deve durar de seis meses a um ano, já o médio prazo até dois anos e meio, e em longo prazo até três anos. O mais comum para as pequenas e médias empresas é de curto prazo, ele conta com o engajamento de todos, principalmente pelo líder da empresa, pois ele precisa ser um processo participativo para alcançar todos os objetivos da empresa. Saber o que leva os seres humanos a acordarem todos os dias com entusiasmo e seguir em frente, é saber que temos um propósito.

Propósito ou *proponere*⁶, de origem do latim que significa “declarar, colocar à frente”. Essa frase costuma ser usada para expressar aquilo em que acreditamos e realmente faz sua pele suar, suas pernas sacudir e seu coração palpitar forte. Esta não é apenas uma frase de efeito. É uma descrição de um propósito maior.

Que muitas vezes tem um viés social com o objetivo de melhorar a vida das pessoas e do planeta.

E foi pensando nisso que SCOPI⁷ Existe uma plataforma de *software* de planejamento estratégico com *slogan* “A visão do todo e de todos” para facilitar para quem não quer perder tempo com Cases de Sucesso das empresas: UNIMED, SICOOB, SEBRAE, USP e dentre outras.

É importante ressaltar que os objetivos da empresa não condizem com a missão. A missão tem a ver com a proposta de valor da organização, portanto ela olha para fora, para o ambiente externo.

Já o propósito olha para dentro, para o ambiente interno, e consolida a ideologia, os valores e a cultura organizacional. É, portanto, a própria essência da empresa.

Também é importante notar que a importância do planejamento estratégico não vem do nível de supervisão ou controle ou do nível de orientação detalhada que ele contém, mas das decisões que ele representa.

No final das contas, o mais difícil é transformar o plano estratégico em um plano de ação para cada divisão da empresa. E é aqui que entra o pensamento sistêmico.

Para melhor entendimento da ilustração da pirâmide da Figura (1) que, segundo o *site* TREASY (2015), o Planejamento Estratégico é uma atividade essencial para manter-se competitivo e relevante no médio e longo prazo.

Confira os 5 passos fundamentais para criar o Planejamento Estratégico.

Figura 1: Planejamento Estratégico.

Fonte: TREASY, 2015.

De acordo com Oliveira (2010), a organização deve buscar a compreensão de todos os fatores do seu ambiente, para que a decisão a respeito da metodologia a ser tomada juntamente com o planejamento estratégico, seja realmente a mais acertada para alcançar o objetivo.

O processo de tomar decisões faz parte da rotina de todas as organizações. Isso ocorre porque a decisão dentro de uma organização envolve riscos e incertezas, mas quando elas são tomadas de maneira estratégicas, elas causam impactos nos objetivos em longo prazo.

A probabilidade de uma organização chegar ao fracasso é muito menor, quando se adota uma postura mediante as decisões corretas juntamente com suas estratégias empresariais.

Para Chiavenato; Sapiro (2003),

[...] é o processo contínuo de, sistematicamente e com o maior conhecimento possível do futuro contido, tomar decisões atuais que envolvem riscos; organizar sistematicamente as atividades necessárias à execução dessas decisões e, através de uma retroalimentação organizada e sistemática, medir os resultados dessas decisões em confronto com as expectativas alimentadas. (CHIAVENATO; SAPIRO 2003, p. 39).

É muito importante para as organizações buscarem melhorias, mesmo tendo que enfrentar riscos mediante as certas decisões a serem tomadas.

Pois, toda empresa que coloca em execução suas atividades, e está disposta a enfrentar qualquer situação, ela consegue alcançar seus objetivos.

O princípio socrático do “conhece-te a ti mesmo” também se aplica à gestão empresarial. Primeiro é preciso reconhecer quem com suas virtudes e defeitos, para depois definir uma missão que me convém.

Antes de agir, desenvolver produtos, investir, assumir riscos, é fundamental conhecer suas potencialidades (pontos fortes) e deficiências (pontos fracos). Faça

o que você tem potencial e afinidade.

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O método de pesquisa selecionado é propício para ganhar liberdade para analisar o movimento em diferentes caminhos do conhecimento.

É um método exploratório de revisão bibliográfica, a pesquisa é norteada pelas discussões teóricas com foco em importantes teóricos de gestão do Plano estratégico.

Por isso é possível nesse sentido, várias posições serem assumidas sem forçar uma resposta única e universal ao objeto, como Drucker (1975), Mintzberg (2004), Chiavenato (2003), Kuzaqui (2016) e Tavares (2000).

5. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Para obter resultados e respostas a este trabalho, algumas pesquisas interpretativas foram usadas para facilitar a análise bibliográfica com diferentes estilos narrativos.

Dá-se preferência à literatura que contenha planejamento estratégico em contexto de trabalho, que é a combinação de comportamento e motivação que orienta as atitudes dos funcionários.

O levantamento deste trabalho terá como base as ideias e pressupostos do teórico, tendo muito a ver com a definição e construção dos conceitos discutidos neste levantamento.

Assim, tais assuntos foram estudados nas fontes secundárias aqui selecionadas, como *sites*, artigos, livros e revistas.

Portanto, utilizando conceitos e ideias de outros autores semelhantes aos objetivos acima mencionados para realizar uma análise científica de nosso objeto de pesquisa, este artigo começou com o método de análise conceitual.

Ressaltamos também que as empresas utilizadas neste estudo servirão como ilustrações.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

À luz desta pesquisa, podemos observar a importância do Plano estratégico no digital para as empresas em geral. Estas ferramentas proporcionam às organizações grandes vantagens e recompensas positivas, precisamente a agilidade e a capacidade de interação entre os indivíduos. Cada empresa buscou implantar de maneira aleatória as mídias sociais, enquanto outras planejavam estrategicamente de acordo com suas necessidades e as do cliente. Com a COVID-19, as empresas começam a ter um novo olhar para esta vertente digital, pois quando as organizações se encontram a trabalhar à porta fechada para evitar a propagação da pandemia, podem passar mais tempo nas redes sociais, superando todos e quaisquer desafios. À medida que as instituições se abrem, todos devem se adaptar para manter a mesma proporção de divulgação. Dessa forma, o uso constante das redes sociais parece indicar alta atenção do público às postagens, influenciando fortemente o *marketing* digital e fortalecendo a empresa em momentos difíceis e conturbados como o COVID-19.

Percebe – se que pessoas e empresas de sucesso são muito boas em encontrar e criar parcerias, alianças e alianças estratégicas. Portanto, não deixe de observar e valorizar todos os talentos que se destacaram durante o ano, e também procure iniciar um diálogo construtivo com aqueles que demonstram insatisfação. Mostre a seus funcionários que eles são reconhecidos e valorizados por suas habilidades e trabalho. Essas pessoas e empresas não são egoístas e gananciosas, mas colaboram com outras pessoas e empresas que podem agregar mais valor às suas operações e criar um ciclo virtuoso de sucesso. Eles conseguem substituir a competição por formas inteligentes de cooperação onde todas as partes ganham. Eles sabem abrir mão de certas vantagens e benefícios para que a soma total seja maior do que cada contribuição individual. Isso se chama sinergia. Estes são campeões vencedores.

Concluiu-se que é ilusão querer vencer sozinho. Os objetivos do estudo foram alcançados, mostrando a importância da utilização do planejamento estratégico, mídia social como mecanismo de comunicação para as empresas, e o quão influente ela é como ferramenta estratégica atualmente.

REFERÊNCIAS

CARDIA, W. **Crise de imagem e gerenciamento de crises**. Rio de Janeiro: Mauad, 2015.

CHIAVENATO, Idalberto. **Introdução à teoria geral da administração** / Idalberto Chiavenato — 8. Ed. — Rio de Janeiro: Elseviwe, 2011.

CHIAVENATO, Idalberto; SAPIRO, Arão. **Planejamento Estratégico**. Rio de Janeiro. Campus, 2003.

COSTA, Eliezer Arantes da. **Gestão Estratégica**. São Paulo: Saraiva, 2003. p.292.

DIARIO DO COMERCIO, **Petrobras aprova propostas para planejamento estratégico**. Disponível em:

<<https://diariodocomercio.com.br/economia/petrobras-aprova-propostas-para-planejamento-estrategico/>> Acesso em: 01 de abril de 2023.

DRUCKER, Peter Ferdinand. **Administração, tarefas, responsabilidades, práticas**. São Paulo: Pioneira, 1975.

DRUCKER, Peter F. **Práticas de administração de empresas**. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1984.

EQJUNIOR, **O que é uma SWOT e como ela pode ajudar sua empresa?**

Disponível em:< <https://eqjunior.com.br/2022/07/05/o-que-e-uma-swot-e-como-ela-pode-ajudar-sua-empresa> >. Acesso em 01 de abril de 2023.

HOME OFFICE PÓS-PANDEMIA: **10 empresas que vão manter o regime**.

Disponível em: <<https://blog.mackenzie.br/mercado-carreira/mercado-de->

trabalho/home-office-pos-pandemia-10-empresas-que-vao-manter-o-regime/> Acesso em: 01 de abril de 2023.

GOOLGUE ACADÊMICO, **Tradução**. Disponível em:<

<https://www.linguee.com.br/portugues-ingles/traducao/>> Acesso em: 02 de abril de 2023.

JACOBSEN, Alessandra de Linhares. **Teorias da administração II** / Alessandra de Linhares Jacobsen, Luís Moretto Neto. -2. Ed. Reimp. – Florianópolis: Departamento de Ciências da Administração / UFSC, 2012.

KUAZAQUI, Edmir. **Planejamento Estratégico**. São Paulo: Cengage Learning Edições Ltda. , 2016

MAXIMIANO, A. C. A. **Introdução à Administração**. 8º ed. Ver. E ampl. – São Paulo: Atlas, 2011.

MAXIMIANO, Antônio César Amaru. **Fundamentos de administração**: manual para as disciplinas TGA e introdução à administração. -2. Ed.-3. Reimpr. –São Paulo: Atlas, 2011.

MINTZBERG, Henry. **Ascensão e Queda do Planejamento Estratégico**. São Paulo: Bookman, 2004.

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. **Planejamento Estratégico**: conceito, metodologia e práticas. 27 ed. São Paulo: Atlas, 2010.

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças. **Planejamento Estratégico**. São Paulo: Atlas S.A, 2014.

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças. **Planejamento Estratégico**: conceito, metodologia e prática. 25 ed. São Paulo: Atlas, 2008.

ORIGEM DA PALAVRA, **Palavra propósito**. Disponível em:<

<https://origemdapalavra.com.br/palavras/proposito/> >acesso em 02 de abril de

2023.

PEREIRA, Mauricio Fernandes. **Planejamento Estratégico**: teorias, modelos e processos. São Paulo: Atlas, 2010.

PORTAL ADMINISTRAÇÃO, **Planejamento Gestão Estratégica**. Disponível em: <<https://www.portal-administracao.com/2014/06/planejamento-gestao-estrategica-o-que-e.html>> Acesso em: 01 de abril de 2023.

SCOPI, **Planejamento Estratégico**. Disponível em: <<https://scopi.com.br/planejamento-estrategico/>> Acesso em: 02 de abril de 2023.

SANAR, **Linha do tempo do Coronavírus no Brasil**. Salvador, 2020. Disponível em: < <https://www.sanarmed.com/coronavirus-origem-sinais-sintomas-achados-tratamentos>> Acesso em: 01 de abril de 2023.

SOARES, Marison Luiz; DE PAULA TEIXEIRA, Omar Raimundo; PELISSARI, Anderson Soncini. **Comportamento Estratégico**: uma Aplicação da Tipologia de Miles e Snow no setor hoteleiro de Florianópolis-SC. Revista da Administração UFSM, v.4, n. 2, p.251-267, 2011.

TAVARES, Mauro Calixta. **Gestão Estratégica**. São Paulo: Atlas. 2000.

TORRES, Marcelo Douglas de Figueredo. pública **Estado Democracia e administração no Brasil**. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2004, p.224.

TREASY, **5 passos para criar um Planejamento Estratégico para sua empresa**. Disponível em: <https://www.treasy.com.br/blog/5-passos-para-criar-um-planejamento-estrategico-para-sua-empresa/> Acesso em: 01 de abril de 2023.

VIA AGÊNCIA DIGITAL, **O que é Omnichannel e como aplicar seu conceito**. Disponível em:<<https://www.viaagenciadigital.com.br/blog/omnichannel/amp/>> Acesso em: 01 de abril de 2023.

³Tal palavra COVID-19 teve origem na junção das letras (co) rona, (vi) rus, (d) isease (doença do corona vírus). O número 19 representa ao ano em que foram notificados os primeiros casos da doença.

Com um índice muito alto de disseminação do vírus (COVID-19), entre os países da Ásia, Europa e América do Norte, em 30 de Janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde-OMS, certificou Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional. (SANAR 2020).

⁴Conceito já difundido nos EUA e Europa, o Omnichannel tem como principal objetivo integrar processos de compra, potencializando a experiência do consumidor em mais de um canal. A máxima da metodologia é começar a compra em um canal e terminá-la em outro, com um ganho para o cliente. (VIA AGÊNCIA DIGITAL, 2018).

⁵A análise SWOT (do inglês Strong, Weak, Opportunities, Threats – em português Fortalezas, Fraquezas, Oportunidades, Ameaças) é uma ferramenta de análise para empresas que surgiu na década de 60, desenvolvida por Albert Humphrey. Essa metodologia visa analisar as principais formas de desenvolver uma empresa ou uma área dela, ao mesmo tempo em que mostra o que pode ser prejudicial, sendo este um ponto fraco a se melhorar, ou até mesmo uma situação externa que possa ameaçar de alguma forma a produtividade da empresa. Nesse sentido, percebe-se que a análise SWOT aborda dois pontos importantes: o ambiente interno e o ambiente externo. (EQ JÚNIOR – CONSULTORIA E PROJETO, 2022).

⁶Do L. PROPONERE, “declarar, colocar à frente”, de PRO-, “à frente”, mais PONERE, “colocar, pôr”. (ORIGEM DA PALAVRA, 2023).

⁷Scopi é um software de planejamento estratégico que integra num só lugar o que você precisa para gerenciar metas, projetos, processos e pessoas. (SCOPI, 2021).

¹Graduanda em Administração pela Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG, E-mail: lidiarogeria1@gmail.com.

²Orientador e Coordenador do curso de Administração. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9270708339909840>

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** (Fisio&terapia) é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil